

Роман ХАРКОВЕНКО

кандидат історичних наук,
провідний професіонал з розвитку персоналу
сектору роботи з персоналом
Національного заповідника “Софія Київська”

**ЗАНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ДО СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ
І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
(на прикладі Софійського собору в Києві)**

Серед збережених на теренах Східної Європи пам’яток архітектури всесвітньо відомий собор Святої Софії у Києві є найстародавнішою добре збереженою пам’яткою історії, архітектури та монументального мистецтва України XI–XVIII століть. Складова частина Національного заповідника “Софія Київська” (з 1934 р.), який є одним із найбільш популярних в Україні екскурсійно-туристичних об’єктів. 12 грудня 1990 року архітектурний ансамбль Софійського собору та монастирський комплекс Києво-Печерської Лаври було внесено до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО (далі – Список ЮНЕСКО). Внесення до цього списку підтверджує визначну універсальну цінність культурного об’єкта, що підлягає збереженню на благо всього людства. Об’єкт всесвітньої спадщини № 527 “Київ: Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра” став першим від України в Списку ЮНЕСКО. Пропонуємо розглянути процес занесення об’єктів культурної спадщини до Списку ЮНЕСКО на прикладі Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська”.

Міжнародно-правова охорона пам’яток культурної спадщини ґрунтується на концептуальних положеннях, реалізованих у конвенціях, угодах і рекомендаціях, які прийняті в рамках міжнародних організацій, а також на міжнародному рівні. Такою є концепція загальної спадщини людства.

У принципі подібних концепцій у міжнародному праві дві: одна стосується міжнародного співробітництва в галузі освоєння космосу

та морського дна, які є загальною спадщиною; друга базується на визнанні гідності й цінності кожної культури і зробленого з цього висновку, що всі культури є частиною загальної спадщини людства.

Зміст концепції загальної спадщини людства розкривається в п'яти конвенціях ЮНЕСКО і рекомендаціях цієї організації з охорони культурної спадщини; в конвенції ЮНІДРУА з викрадених культурних цінностей 1995 року; конвенціях та угодах Ради Європи, пострадянських країн і зводиться до наступного:

- кожна культура робить свій внесок у розвиток людської цивілізації; цивілізація буде збіднена, якщо будуть загублені її досягнення;
- охорона культурної спадщини – справа не тільки тієї держави, на території якої розташовані визначні пам'ятки культури, а всіх держав;
- охорона пам'яток культури передбачає міжнародне співробітництво в справі збереження, консервації, відновлення об'єктів, які мають універсальну цінність;
- питання власності не мають принципового значення для загальної спадщини людства (пам'ятки культури можуть перебувати у власності держави, приватних осіб, муніципальних утворень, громадських організацій);
- частини загальної спадщини мають національний характер;
- загальна спадщина людства у сфері культури тягне за собою визнання необхідності загального користування пам'ятками культурної спадщини (всі люди мають право на рівне користування досягненнями культури, в тому числі і світової).

Концепція загальної спадщини людства отримала розвиток у низці міжнародно-правових актів. Зокрема, 19 грудня 1954 року в Парижі прийнята Європейська культурна конвенція. Уряди-члени Ради Європи, які підписали цю конвенцію, виходили з того, що ціллю Ради Європи є досягнення ще більшої єдності між її членами з метою захисту та здійснення ідеалів і принципів, які є їх загальним надбанням.

Відповідно до статті 1–3 вказаної конвенції її учасники повинні здійснити належні заходи для захисту і заохочення розвитку національного внеску в загальне культурне надбання Європи, розглядати передані під їх контроль об'єкти, які мають культурну цінність для Європи, в якості невід'ємної частини загального культурного надбання Європи, здійснювати належні заходи для їх захисту та забезпечувати розумний доступ до них¹.

¹ *Європейська культурна конвенція від 19.12.1954* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

Таким чином, об'єкти культурної спадщини перебувають під охороною як внутрішньодержавного, так і міжнародного права. Кожна держава слідкує за збереженням своєї культурної спадщини, проводить політику, спрямовану на організацію реставраційних робіт, відновлення та популяризацію об'єктів. Культурними об'єктами світового значення визнаються об'єкти, які мають універсальне значення як свідчення становлення та розвитку людського суспільства, а також є визначними творіннями світової культури.

Радянський Союз і безпосередньо Україна, Білорусь та Російська Федерація стали учасниками Конвенції ЮНЕСКО “Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” (далі – Конвенція)² в 1989–1990 роках. Саме з цього часу необхідним стало врахування положення міжнародно-правових актів, а головне – перспективи включення національних об'єктів до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО.

Незважаючи на те, що процес розробки і прийняття конвенцій органами ЮНЕСКО має свої особливості, за своєю природою вони є такими ж міжнародними договорами, як і всі інші. До міжнародних конвенцій, прийнятих Генеральною конференцією ЮНЕСКО, в повній мірі застосовні норми та загальновизнані принципи міжнародного права, які стосуються міжнародних договорів.

Отже, конвенцій ЮНЕСКО, які безпосередньо відносяться до охорони культурної спадщини, п'ять:

- Конвенція “Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту” (14 травня 1954 року)³;
- Конвенція “Про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввозу, вивозу та передачі власності на культурні цінності” (14 листопада 1970 року)⁴;
- Конвенція (16 листопада 1972 року)⁵;
- Конвенція “Про охорону підводної культурної спадщини” (06 листопада 2001 року)⁶;

² Конвенція ЮНЕСКО “Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” від 16.11.1972 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

³ Конвенція ЮНЕСКО “Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту” від 14.05.1954 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

⁴ Конвенція ЮНЕСКО “Про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввозу, вивозу та передачі власності на культурні цінності” від 14.11.1970 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

⁵ Конвенція ЮНЕСКО “Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини”.

⁶ Конвенція ЮНЕСКО “Про охорону підводної культурної спадщини” від 06.11.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

– Конвенція “Про охорону нематеріальної культурної спадщини” (17 жовтня 2003 року)⁷.

Рекомендації ЮНЕСКО в певній мірі відрізняються за змістом від конвенцій. Насамперед, як, власне, і впливає з етимології цього слова, рекомендації – це правила рекомендаційного характеру. Вони не вимагають ратифікації або приєднання, але мають бути схвалені законодавчим чи адміністративним органом держави-члена організації, що означає належність права застосування рекомендацій на розсуд цієї держави.

Включення пам’ятки до Списку ЮНЕСКО означає, що вона стає об’єктом особливого правового захисту. З юридичної точки зору, включення до Списку ЮНЕСКО має, наприклад, вирішальне значення для того, щоб почати проведення залучення інвестицій для розвитку туристичного бізнесу, який породжує, правда, інші проблеми.

Об’єкти культурної власності для включення їх до Списку ЮНЕСКО мають пройти випробування, так званий “тест на справжність”, який включає: справжність проєкту (design), справжність матеріалу, справжність майстра виконання, справжність навколишнього оточення.

Ці критерії визначені в “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”.

Справжність матеріалу характеризує стан будівельного матеріалу, маючи на увазі максимальне збереження його первинних характеристик. Реалізація цього критерію передбачає збереження структури міської тканини та її консервативну реабілітацію, а також заборону на переміщення історичних споруд.

Відповідно до критерію справжності задуму необхідне збереження матерії пам’ятки, слідів будівельної технології, яка була використана з самого початку. Справжність задуму означає збереження в пам’ятці тих елементів, що свідчать про оригінальну художню, архітектурну, конструктивну або функціональну ідею, яка складає основу пам’ятки та її цінність.

Будь-який розвиток пам’ятки чи ансамблю згідно з цим критерієм передбачає гармонізацію з початковим задумом. Справжність означає збереження контексту пам’ятки, бажано на момент створення.

⁷ Конвенція ЮНЕСКО “Про охорону нематеріальної культурної спадщини” від 17.10.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

В науці критерій справжності пам'ятки – найбільш дискусійне поняття. Не випадково до нього неодноразово зверталися дослідники. Особливо активізувались пошуки критеріїв справжності у 80-ті – 90-ті роки ХХ століття. В цей період отримали розвиток відразу кілька творчих концепцій, що зробили великий вплив на формування складових критерія справжності пам'ятки. Тривалий час домінувала концепція про незворотність часу та його односпрямованості, базова теза якої “... цінність пам'ятки при втраті не поновлюється” фактично реалізована в рекомендаціях ЮНЕСКО про принципи консервації. З точки зору етимології, автентичний означає “той же самий”. Це слово має грецьке походження (αὐθεντικός – справжній). У сучасному розумінні справжність означає щось таке, що підтримує і підтверджує само себе, черпає віру та авторитет у самому собі. Поняття справжності відноситься до чогось творчого, авторського, до чогось глибоко тотожного самому собі за формою і змістом.

Критерії справжності застосовуються тільки до об'єктів всесвітньої спадщини, які представляють універсальну цінність⁸.

Обов'язкове проходження пам'яткою-номінантом тесту на справжність має на меті не допускати включення копій або повністю реконструйованих будівель до Списку ЮНЕСКО.

Проте реальне включення до Списку ЮНЕСКО багатьох об'єктів є проблематичним через непродуману містобудівну і реставраційну практику 60–70-х років минулого століття. Наприклад, будівництво висотних будівель на території історичного центру сучасного міста, можливо, назавжди позбавило його такої можливості. В цьому випадку, втім, як і в багатьох інших аналогічних, виявився порушенням ключовий для міжнародно-правових актів принцип справжності.

Практичний інтерес представляє процес номінації національних об'єктів до Списку ЮНЕСКО, який включає кілька етапів.

I етап – держава підписує Конвенцію, беручи на себе зобов'язання зберігати цю спадщину.

II етап – держава-сторона Конвенції готує попередній список об'єктів культурної (і природної) спадщини, які розташовані на її території і мають визначну універсальну цінність.

III етап – держава-сторона Конвенції відбирає об'єкти з попереднього списку для включення до Списку ЮНЕСКО.

⁸ R. V. KHARKOVENKO, ‘History of the development of registration documentation for objects of cultural heritage in Ukraine’, *International Journal of Legal Studies*, № 2 (2) (2017) 335.

IV етап – заповнену форму для включення об'єктів відсилають у Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Для всіх пропозицій із включення об'єктів до Списку ЮНЕСКО діє “Формат для пропозиції із включення культурних і природних багатств до Списку всесвітньої спадщини”, розроблений Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (далі – Комітет), який містить такі положення:

1) визначення об'єкта;
2) виправдання включення;
3) управління (на практиці Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вимагає, щоб держава, яка ініціює включення об'єкта, представляла статистичні дані, що відображають оцінку якості і складу відвідувачів за багато років, щоб були названі організовані для відвідувачів послуги);

4) загрози об'єкту фактори:
а) загроза в результаті розвитку (наприклад, розвиток сільського господарства, розробки з видобутку копалин);
б) загроза, пов'язана з навколишнім середовищем (забруднення повітря може серйозно вплинути на стан пам'яток з каменю, а опустелювання – призвести до ерозії через піски і вітри);
в) природні катастрофи (землетруси, повені, пожежі);
г) загрози, пов'язані з потоком відвідувачів, туризмом;

5) спостереження (потрібне подання достатньої кількості фотографій, діапозитивів і відеофільмів, зокрема одного або кількох авіазнімків).

Вся документація супроводжується належним чином підписаним дозволом, який дає ексклюзивне право для ЮНЕСКО безкоштовно її відтворювати та використовувати. На практиці в пакеті документів подаються копії планів управління об'єктом, а також у стислому вигляді законодавство, яке застосовується. Бібліографія включає посилання на всі основні опубліковані джерела⁹.

Досье на пропонування для включення до Списку ЮНЕСКО об'єкт підписується посадовою особою, яка має повноваження підписувати його від імені держави. У пострадянських країнах досье підписує міністр культури.

⁹ В. В. МАКСИМОВ, *Правова охорона культурних цінностей у Конвенціях ЮНЕСКО*, автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10, К., 1997, 16 с.

Повернемося до подальшої процедури включення об'єктів до Списку ЮНЕСКО:

V етап – Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перевіряє правильність заповнення форми і направляє її на оцінку в ICOMOS.

VI етап – експерти відвідують об'єкти та оцінюють їх збереження й управління.

VII етап – ICOMOS оцінює об'єкти-номінанти, використовуючи критерії культурної і природної спадщини.

VIII етап – ICOMOS складає оціночний звіт.

IX етап – сім членів Бюро всесвітньої спадщини ЮНЕСКО знайомляться з об'єктами-номінантами, з їх оцінками і дають рекомендації Комітету.

X етап – остаточне рішення приймається 21 членом Комітету з одним із наступних підсумків: включити, відстрочити, відмовити.

ЮНЕСКО і Комітет вживають зусиль, щоб забезпечити правильний розподіл об'єктів всесвітньої спадщини у всіх регіонах світу, розширивши тим самим культурну різноманітність світової спадщини.

ЮНЕСКО та її партнерами вироблені такі критерії відбору об'єктів для включення їх до Списку ЮНЕСКО. Так, номіновані об'єкти мають:

- бути шедевром творчого генія людини;
- відображати вплив, який здійснює чергування загальнолюдських цінностей у межах певного періоду, часу або певного культурного району світу на розвиток архітектури чи технології, містобудування або планування ландшафтів;
- бути унікальним або щонайменше винятковим свідченням культурної традиції чи цивілізації, існуючої або зниклої;
- представляти наочний приклад будови, архітектурного або технологічного ансамблю чи ландшафту, який ілюструє важливий етап (етапи) розвитку людської історії;
- представляти наочний приклад традиційного людського поселення із землекористування, характерного для культури (або культур), особливо якщо руйнуються під впливом необоротних змін;
- бути безпосередньо або більшою мірою пов'язаними з подіями чи життєвими традиціями, ідеями або поглядами, творами літератури і мистецтва, які представляють визначне світове надбання; цей критерій може бути підставою для включення до Списку ЮНЕСКО тільки

у виняткових випадках і в поєднанні з іншими критеріями культурного чи природного характеру.

Об'єкти, включені до Списку ЮНЕСКО, мають бути відзначені емблемою і логотипом ЮНЕСКО, які повинні розташовуватися таким чином, щоб не порушувати естетичного враження від об'єкта. Що можемо спостерігати на прикладі Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська”.

З метою упорядкування норм Конвенції в Парижі 03 липня 2003 року ЮНЕСКО прийняті Основні принципи і правила використання емблеми всесвітньої спадщини. Незважаючи на те, що емблема не згадується у Конвенції, Комітет з моменту затвердження емблеми в 1978 році заохочує її використання для позначення об'єктів, які перебувають під захистом Конвенції і включені до Списку ЮНЕСКО¹⁰.

Емблема є символом Конвенції, висловлює прихильність держав-сторін Конвенції її принципам і служить для позначення об'єктів, включених до Списку ЮНЕСКО. Крім того, емблема має великий потенціал для залучення коштів, так як її використання підвищує ринкову вартість об'єктів, з якими вона асоціюється.

Емблема використовується Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, видавничим відділом та іншими відділами/офісами ЮНЕСКО, представництвами і національними комісіями, які відповідають за виконання Конвенції у кожній з держав-сторін Конвенції, об'єктами всесвітньої спадщини.

За фактом включення об'єкта до Списку ЮНЕСКО на об'єкті розміщується меморіальна табличка, призначення якої – сповіщати населення цієї держави та іноземних гостей про те, що об'єкт, який вони відвідали, має особливе значення, визнане міжнародним співтовариством, існування Конвенції або, як мінімум, про існування Концепції всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Списку ЮНЕСКО.

На практиці таблички встановлюються так, щоб вони були помітні для відвідувачів, не порушували при цьому зовнішнього вигляду об'єкта. На табличці розміщується емблема всесвітньої спадщини, в тексті відзначається виняткова цінність об'єкта, наводиться короткий опис його особливих характеристик.

Надання формального права на діяльність з використанням емблеми всесвітньої спадщини є виключною прерогативою Комітету.

¹⁰ О. І. Мельничук, *Статус Всесвітньої культурної природної спадщини людства в міжнародному праві*, автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10, К., 2006, 19 с.

Головним критерієм при прийнятті позитивних рішень про використання емблеми має бути освітня, наукова, культурна або художня цінність пропонованого об'єкта, яка пов'язана з принципами і цінностями всесвітньої спадщини. Тому рішення затвердити використання емблеми обумовлюється якістю і змістом об'єкта, на якому буде розміщена емблема, а не об'ємом очікуваного фінансового обороту¹¹.

Не дозволяється розміщення емблеми на об'єктах, які мають вкрай малу освітню (просвітницьку) цінність або взагалі її не мають. У випадках, коли використання емблеми не пов'язане чи лише побічно пов'язане з об'єктами всесвітньої спадщини (наприклад, при проведенні семінарів загального характеру або робочих семінарів з конкретних наукових проблем чи методів консервації), емблема може застосовуватися тільки в результаті недвозначно сформульованого дозволу. Забороняється використання емблеми транспортними агентствами, авіалініями або іншими організаціями і підприємствами, що діють переважно для отримання прибутку (виняток складають особливі обставини і випадки, які не викликають сумнівів в очевидній користі подібної пропозиції для всесвітньої спадщини загалом чи для будь-якого конкретного об'єкта зокрема).

Таким чином, на національному рівні мають бути вжиті можливі заходи, щоб не допустити використання емблеми будь-якими особами з метою, яка суперечить ідеям всесвітньої спадщини. Для цього мають бути використані всі можливості внутрішнього законодавства, і насамперед Закону "Про товарні знаки (знаки обслуговування)".

Для прийняття рішення про включення об'єкта до Списку ЮНЕСКО при ЮНЕСКО заснований Міжурядовий комітет всесвітньої спадщини, до якого входить 21 держава-сторона Конвенції. Вибори членів цього комітету, які проводяться на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, мають забезпечувати справедливе представництво різних районів і культур світу.

Перед Комітетом, відповідно до статті 11 Конвенції, поставлені такі завдання:

1. Відбір культурних і природних об'єктів для включення їх до Списку ЮНЕСКО. Здійснюється така селекція на підставі національ-

¹¹ А. А. Радзивілл, *Проблеми і перспективи концепції загальної спадщини людства в сучасному міжнародному праві*, дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10; НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, К., 2000, 210 с.

них переліків, які надаються державами-учасницями Конвенції. Таким чином, включення об'єктів до Списку ЮНЕСКО не може бути здійснене без згоди зацікавленої держави.

2. Вивчення доповідей про стан об'єктів всесвітньої спадщини і внесення пропозицій державам-сторонам Конвенції вжити особливі заходи зі збереження об'єктів, якщо процес збереження або управління визнаний незадовільним.

3. Вивчення заявок про надання міжнародної допомоги державам-учасницям Конвенції. Цілями таких заявок можуть бути охорона, збереження, популяризація чи відновлення об'єктів культурної спадщини. Комітет приймає рішення по цих заявках, визначає, у випадку необхідності, характер та об'єм своєї допомоги й уповноважує висновок від свого імені необхідних угод із зацікавленим урядом. При цьому Комітет встановлює порядок черговості своїх операцій, враховуючи необхідність:

- забезпечення охорони найбільш представницьких об'єктів природи, генія та історії народів світу;
- проведення робіт, які необхідно прийняти;
- визначити розмір ресурсів держави, на території якої розташовані об'єкти, і, зокрема, в якій мірі вони могли б забезпечити об'єкти своїми коштами.

4. Управління Фондом всесвітньої спадщини (далі – Фонд). Фонд заснований для охорони всесвітньої культурної і природної спадщини і є цільовим фондом. Внески до Фонду та інші форми наданої допомоги можуть використовуватися тільки з метою, визначеною Комітетом. Внесення внесків до Фонду не може супроводжуватися будь-якими політичними умовами.

Необхідно зазначити, що суми обов'язкового внеску держав-учасниць Конвенції встановлюються в однаковому для всіх держав відсотковому співвідношенні і не можуть перевищувати одного відсотка їх внеску до звичайного бюджету ЮНЕСКО. Держава ж, яка має заборгованість по своїх зобов'язаннях або добровільних внесках за поточний рік і календарний рік, який передує йому, не може бути обрана до Комітету.

За даними ЮНЕСКО, щорічно до Фонду надходить близько трьох мільйонів доларів США. Розподіл і витрачання коштів Фонду здійснюються відповідно до терміновості заявки держави-учасниці

Конвенції. Пріоритет надається пам'яткам, які перебувають у найбільш жалюгідному стані.

У своїй діяльності Комітет керується досить жорсткими правилами, відповідно до яких заявки держав мають потрапляти до однієї з таких категорій: технічне співробітництво, невідкладна допомога і підготовка кадрів¹².

Частина коштів Фонду за проханням держав-членів виділяється для підготовки періодичних звітів про стан пам'яток, занесених до Списку ЮНЕСКО. Такі звіти складаються в довільній формі і являють собою найважливішу частину діяльності з охорони всесвітньої спадщини. Вони дозволяють Комітету оцінити стан пам'яток і прийняти необхідне рішення.

Умови отримання міжнародної фінансової (та іншої) допомоги визначаються Комітетом і державою, яка отримує допомогу. Звісно, що наданню фінансової допомоги передують ретельні наукові, економічні й технічні дослідження.

Один з принципів міжнародної фінансової допомоги – фінансова участь зацікавленої держави має складати значну частину коштів, які виділяються для реалізації програми або проєкту (наприклад, відновлювальних робіт на пам'ятці), за винятком тих випадків, коли ресурси держави не дозволяють цього. Необхідно зазначити, що Комітет може також надавати міжнародну допомогу національним і регіональним центрам підготовки спеціалістів всіх рівнів у галузі виявлення, охорони, збереження, відновлення та популяризації культурної спадщини.

Звичайно ж, збереження культурної спадщини є тривалим і безперервним процесом. Адже самого факту включення пам'ятки до Списку ЮНЕСКО ще недостатньо, так як від безгосподарського ставлення або в результаті реалізації необґрунтованого проєкту можуть зникнути відмінні особливості об'єкта – його універсальна цінність. Якщо країна не виконує взятих на себе згідно із Конвенцією зобов'язань, то її пам'ятки можуть бути виключені зі Списку ЮНЕСКО.

Про існування реальної загрози пам'ятці може бути направлена інформація в Комітет як від окремих осіб, так і від неурядових орга-

¹² А. А. АХМЕТЗЯНОВ, *Международно-правовая защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта*, автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10, Казань, 2005, 22 с.

нізації. І якщо попередження обґрунтоване й проблема достатньо серйозна, то пам'ятка включається до Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають у небезпеці.

На жаль, навіть міжнародному співтовариству не завжди вдається уберегти культурну спадщину від злочинних дій.

Отже, підведемо підсумки і запропонуємо деякі заходи вдосконалення українського законодавства з урахуванням міжнародно-правових актів.

На сьогодні державою Україна не реалізовані можливості із занесення об'єктів культурної спадщини до Міжнародного реєстру об'єктів культурної спадщини, які перебувають під спеціальним захистом.

Загальний і спеціальний захист пам'яток, закріплений у Конвенції ЮНЕСКО "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту", не підкріплюється адекватними положеннями про відповідальність у випадку порушення положень цієї конвенції.

Назріла нагальна потреба введення нового правового критерію занесення еталонних пам'яток культурної спадщини до Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають у небезпеці (так званий список ЮНЕСКО "Heritage at Risk", за ознакою "загроза здійснення терористичного акту").

Roman Kharkovenko (Candidate of Historical Sciences (Ph. D. in History), Leading Professional of the Staff Development of the Human Resources Sector National Conservation Area "St. Sophia in Kyiv").

Inclusion of Cultural Heritage Sites in the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List (on the Example of St. Sophia Cathedral in Kyiv).

Abstract. The article considers and analyses the features of inclusion of cultural heritage sites in the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List. A review of the methods and principles of the protection system of cultural heritage monuments included in this list, on the example of St. Sophia Cathedral of the National Conservation Area "St. Sophia in Kyiv". The features of protection, preservation and use of cultural heritage monuments in accordance with the recommendations of the UNESCO World Heritage Committee based on the UNESCO Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage are highlighted.

Of course, the preservation of cultural heritage is a long and continuous process. After all, the mere fact of including the monument in the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List is not enough, as the distinctive features of the site – its universal value – may disappear due to mismanagement or the imple-

mentation of an unreasonable project. If a country does not fulfill its obligations under the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, its monuments may be excluded from the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List. Unfortunately, even the international community does not always manage to protect cultural heritage from crime.

To date, the state of Ukraine has not implemented the possibility of entering cultural heritage sites in the International Register of Cultural Heritage Sites, which are under special protection.

The general and special protection of monuments enshrined in the UNESCO Convention for the Protection of Cultural Property in Case of Armed Conflict is not supported by adequate provisions on liability in case of a violation of the provisions of this Convention.

Keywords: Cultural Heritage Sites, UNESCO World Cultural and Natural Heritage List, St. Sophia Cathedral, National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”, monuments.